

La vigencia de la filosofía presocrática
en la actualidad: ciencia, ética y
naturaleza en diálogo

The Relevance of Presocratic
Philosophy Today: Science, Ethics and
Nature in Dialogue

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

23/septiembre/2024

Resumen: Este trabajo explora la pervivencia del pensamiento presocrático en debates contemporáneos de gran relevancia, desde la crisis climática hasta la digitalización y la música. A partir de cuatro ejes —Tales y el valor del agua como recurso y principio vital, el pitagorismo y la centralidad de los números y la música, Empédocles y la armonía de los elementos en tiempos de cambio climático, y el impacto epistémico de los presocráticos en la ciencia moderna— se muestra cómo estos primeros filósofos griegos sentaron bases duraderas tanto para la racionalidad científica como para reflexiones éticas sobre la convivencia y la diferencia. La filosofía presocrática aparece así no como un vestigio arcaico, sino como un horizonte de pensamiento que sigue ofreciendo claves para afrontar los desafíos de nuestro tiempo.

Palabras clave: filosofía presocrática; Tales; Pitágoras; Empédocles; cuatro elementos; armonía; cambio climático; racionalidad científica; ética de la diferencia; música; agua; números; ciencia moderna.

Abstract: This paper examines the enduring presence of Presocratic thought in contemporary debates ranging from climate change to digitalization and music. Focusing on four main threads—Thales and the value of water as both resource and vital principle, Pythagorean thought and the centrality of numbers and music, Empedocles and the harmony of the elements in the age of climate crisis, and the epistemic impact of the Presocratics on modern science—it argues that these early Greek thinkers laid the groundwork not only for scientific rationality but also for ethical reflections on coexistence and difference. Presocratic philosophy thus emerges not as an archaic remnant but as a living horizon of thought that continues to provide insights for addressing today's challenges.

Keywords: Presocratic philosophy; Thales; Pythagoras; Empedocles; four elements; harmony; climate change; scientific rationality; ethics of difference; music; water; numbers; modern science.

1. Pitágoras: Un ídolo de Silicon Valley: pacifista...

Hernández piensa que, el interés que tuvieron los filósofos presocráticos como, Tales, Anaxímenes o Anaximandro, por la naturaleza, puede resultar relevante para la relación tan preocupante que mantiene nuestra especie con el planeta en la actualidad. Si nos centramos en Tales, simplificando su concepto de agua, podemos notar la importancia de este pensamiento para nuestro tiempo. Este, considera —en cierta manera— que el agua es un bien preciado, la causa de todas las cosas, pero no solo esto, sino que, como principio filosófico, sería lo que sostiene el ser de todo ente, así como el fin de ellos. De ese «agua» venimos, en ella somos y permaneceremos. Es notoria la preponderancia que tenía este principio e identificarlo con el agua como recurso natural puede ayudarnos a valorarlo y hacer un uso más responsable de este bien tan preciado como escaso. En consecuencia, parece ser que nos encontramos con una vigencia bastante práctica. Pero podemos ir más allá, pues esta relevancia del agua para todos los seres vivos es fundamental, pues sin ella no podría existir la vida en nuestro planeta. De hecho, cuando se exploran otros planetas, uno de los principales propósitos es la existencia de agua en ese planeta. De modo que el valor inestimable del agua era algo de lo que se percató en su día Tales y que sigue siendo totalmente coherente con nuestra realidad.

Asimismo, los pitagóricos con su enfoque en los números resulta —a pesar de las diferencias de la concepción de los números— francamente interesante. Es más, creo que, si los pitagóricos levantaran la cabeza, se asombrarían del papel tal fundamental que han conseguidos los números y las matemáticas en nuestros días. Es evidente que el avance de la ciencia va de la mano con el avance matemático, todas las ciencias, en mayor o menor medida, procuran matematizar sus conocimientos. Es más, hasta el ordenador que estoy usando en este mismo momento es gracias a los números. Toda la digitalización, el auge de la inteligencia artificial, las construcciones arquitectónicas, la medicina, etc. Todo se encuentra penetrado por la presencia numérica. Lógicamente, prescindiendo de su componente místico, pero esa relevancia del número es más notoria que nunca antes. Pero hay más detalles del pensamiento de los pitagóricos que nos pueden resultar interesantes y que Hernández pasa por alto y es la relevancia de la música. Esta, concebida como medio para purificarte sigue teniendo una presencia en la

mayoría de las religiones, incluida el cristianismo con sus alabanzas o hinduismo actual. Es más, podemos prescindir de su matiz religioso e, incluso así, veremos que se han demostrado los beneficios psicológicos que proporciona la música, llegando incluso a constituir terapias basadas en la música: musicoterapia.

2. La importancia de armonizar la relación entre el fuego, la tierra, el aire y el agua en la era del cambio climático

En esta otra noticia, Lombardo se refiere a los cuatro elementos de Empédocles. Si de Tales podemos inspirarnos para considerar la importancia del agua, en este filósofo podemos aprender que la realidad es mucho más compleja y que existen otros elementos fundamentales en nuestro planeta. Ya no se trata solo de tener una relación responsable con el agua, sino de mantener esa relación saludable con el resto de elementos si queremos cuidar de nuestro planeta. El punto está en la armonía que propone Empédocles entre estos elementos, lo que da lugar al mundo como lo conocemos. Uno de los causantes de la crisis climática que estamos viviendo es una descompensación entre estos elementos. El caso es que este contrapeso no se da por dos fuerzas cósmicas, sino que esas fuerzas cósmicas de «amor y odio» las ejecutamos nosotros los humanos al hacer un uso egoísta, irresponsable y caprichoso del planeta.

Como bien menciona Lombardo, los incendios, en la mayoría de los casos son provocados por la mano humana, ya sea de forma directa o indirecta. La explotación de la tierra de manera profundamente egoísta e irresponsable contribuye notablemente al calentamiento de nuestro planeta. Saqueamos zonas verdes y en su lugar las industrializamos. No menos relevante es la contaminación del aire, no solo por el uso excesivo de medios de transporte, sino también por las formas de producción de cualquier tipo de producto. Formas de producción insostenibles y que están acabando con nuestro planeta. Algo similar ocurre con el agua, algo que ya hemos mencionado de pasada desde la perspectiva de Tales y es que la contaminación excesiva de esta contribuye incluso a extinción de especies marinas y la degradación del planeta. Es por esto sucesos, entre otros, por lo que considero que esas fuerzas que Empédocles consideraba ajenas a nosotros, son obra directa del ser humano. El bien y el mal

cósmico habitan en nosotros y de nosotros depende que estos permitan esa armonía entre elementos en el planeta.

3. Los cuatro elementos, una historia reinventada constantemente

Pero la teoría de los cuatro elementos parece ser inagotable. Ese avance ecléctico en el pensamiento de Empédocles sigue vigente en nuestros días. Muy acertada es la observación de Roynard cuando menciona de pasada la película *Elemental*. Esto es muy interesante, pues la presencia de la filosofía en el cine es algo sobresaliente. Aún, los directores siguen bebiendo de las ideas de estos pensadores. Lo que ocurre, por desgracia, que la mayoría de espectadores desconocen el origen de estas ideas y piensan que es algo novedoso, cuando se trata de una relectura de ideas pretéritas. Asimismo, en este film podemos notar esa idea de armonía entre elementos. No es tanto un pensamiento dualista entre lo bueno y lo malo, sino una armonía entre esos extremos que forman parte de lo mismo. Esto puedo guardar una enseñanza ética más profunda de lo que pensamos, pues nos muestra incluso como convivir de manera armónica con la alteridad del otro, del diferente, sin llegar a anularlo y respetando las diferencias. En otras palabras, en Empédocles y basándonos en su concepto de armonía, nos encontramos una filosofía de la diferencia, aplicable esta, no solo a nuestra relación con la naturaleza, sino a nuestra relación e interdependencia con el otro.

4. Física moderna y pensamiento presocrático

En esta última noticia de Aboites, nos encontramos con algo difícilmente cuestionable y es el cambio de paradigma epistémico que provocó la filosofía presocrática. Lógicamente, es preciso contextualizarnos, ese pretendido desapego del pensamiento mágico no es algo radical ni mucho menos. Es más, se podría decir que no es algo que excluyera el pensamiento racional y científico de estos primeros filósofos. Lo que sí es cierto y de justicia es que los principios que rigen muchos de los pensamientos de los presocráticos siguen vigentes en el conocimiento científico en general. Es notorio que los presocráticos incluso intentaron racionalizar sus propios mitos, dar una respuesta que fuera coherente con la realidad observable. Es decir, ya no se conformaron con afirmaciones huecas para explicar los acontecimientos naturales,

sino que por medio de la observación y la razón intentaron dar respuestas a las grandes incógnitas. Sentaron las bases del pensamiento científico actual e incluso destronaron en parte las mitologías irracionales. Sin en este cambio en la forma de adquirir y juzgar el conocimiento, hubiera sido mucho más difícil llegar al conocimiento científico con la rigurosidad de hoy. Incluso llegar a la profundidad y solidez filosófica en general. Con los pocos recursos que tenía, hicieron posible el surgimiento del modo de pensar científico.

Nos dejamos muchísimos detalles de estas noticias y de las filosofías presocráticas, ya que podríamos mencionar el veganismo de los pitagóricos y su relación con otros seres vivos. Algo popular en nuestro tiempo. Creemos que esa sensibilidad hacia los animales es nueva, pero podemos rastrearla hasta los pitagóricos. De modo que no es solo en la ciencia, sino también en la ética donde han tenido una influencia enorme estos pensadores y son dignos de volver a ellos una y otra vez.

Fuentes

<https://www.larazon.es/cultura/20210722/re56vuzbindgpjc4hrk2cu3lau.html>.

<https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2022-08-23/la-importancia-de-armonizar-la-relacion-entre-el-fuego-la-tierra-el-aire-y-el-agua-en-la-era-del-cambio-climatico.html>.

<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2023/06/cuatro-elementos-historia-origen-reinvencion>.

<https://www.am.com.mx/opinion/2021/3/6/fisica-moderna-pensamiento-pre-socratico-421125.html>.